

ЗНАЧИМОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ МЕДНО-ПОРФИРОВАННЫХ РУД

Мавлянова Г.А.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10078369>

Медно-порфиновые руды имеют прожилково-вкрапленные текстуры, главные минералы – пирит, халькопирит, халькозин, борнит, молибденит. «Медно-порфиновые руды – принципиально новый источник сырья как для страны в целом, так и для нашей компании, – отмечает Юрий Король, вице-президент Русской медной компании по контроллингу за производством и инвестициям. – И если мы говорим о перспективе на 70–100 лет, то используемые нами новые технологии позволят разрабатывать огромный пласт этих месторождений, а это миллиарды тонн руды. То есть мы открываем для уральских металлургов крупнейшую сырьевую базу».[1]

При постепенном исчерпании разведанных запасов месторождений богатых и легкообогатимых медных руд особую значимость приобретают медно-порфиновые руды. При низких содержаниях меди месторождения этого типа заключают в себе весьма значительные запасы металла. Помимо меди руды могут содержать молибден, золото, серебро, селен, теллур, рений и другие ценные компоненты. Большая часть мировых запасов меди сосредоточена в месторождениях медно-порфировых руд. Главными рудными минералами являются халькопирит и пирит. Формы выделения этих минералов агрегатные, тонковкрапленные с тесным взаимным прорастанием. Основным минералом меди является халькопирит. Приведены результаты обогащения руды по схеме коллективной флотации. При использовании аэрофлота ИМА-И413 в качестве собирателя получены сульфидные концентраты с извлечением меди 85 94 % при содержании 3,75 10,77 % Cu в зависимости от крупности измельченной руды и выхода концентрата. Большая часть вмещающих пород 85 89 % с содержанием меди 0,01 0,05 % может быть отнесена к отвальным хвостам.

В месторождениях медно-порфировых руд сосредоточена большая часть мировых запасов меди. Медно-порфиновые руды обеспечивают основную часть производства меди и молибдена в мире и являются важным источником получения золота, серебра, селена, теллура, рения.[3].

Крупнейшие месторождения медно-порфировых руд сосредоточены в Чили, Перу, в Панаме, США а также в Узбекистане месторождения Кальмакыр. Сульфидные медно-порфировых руды перерабатываются флотационным методом. При флотационном обогащении решаются задачи эффективного отделения сульфидных минералов от породы, разделения сульфидов меди и железа. Для эффективного извлечения медного концентрата необходимо проанализировать сопутствующие минералы медной руды, состояние запасов при хранении, содержание и прогноз скорости извлечения.

АГМК является единственным производителем меди в Узбекистане. Сырьевой базой АГМК являются месторождения медно-порфировых руд "Кальмакыр" и "Сары-Чеку" (Ташкентская область), месторождение свинцово-цинково-баритовых руд "Уч-Кулач" (Джизакская область) и месторождение полиметаллических руд "Хандиза" (Кашкадарьинская область). Предприятие выпускает рафинированную медь, цинк металлический, свинцовый концентрат и другую продукцию. На долю АГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике. В 2014 году комбинат

увеличил производство катодной меди на 1,5% по сравнению с 2013 годом, до 99,5 тысяч тонн.[4]

References:

1. Александр Костин "А теперь медно-порфиновые" Известия 2013г
2. Гурман Маргарита «Технологические исследования первичных медно-порфировых руд Малмыжского месторождения»
3. Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых . Медные руды.- М.,2007.-39с.
4. Н.Бобров Sputnik 2015 г.

